

PHILOLOGICAL SCIENCES

ОНОМАСТИЧЕСКАЯ АВТОМЕТАФОРА В РУССКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ

Буркова А.В.

канд. филол. наук, заведующий аспирантурой Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина

Кураш С.Б.

д-р. филол. наук, доцент, профессор кафедры белорусской и русской филологии Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина

ONOMASTIC AUTOMETAPHOR IN THE RUSSIAN POETIC CONTINUUM

Burkova A.

Candidate of Philology, Head of Postgraduate Studies at I.P. Shamyakin Mozyr State Pedagogical University

Kurash S.

Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of the Department of Belarusian and Russian Philology I.P. Shamyakin Mozyr State Pedagogical University

Аннотация

Статья посвящена выявлению конкретно-языковых формы репрезентации лирического «Я» посредством ономастической метафоры в континууме русских поэтических текстов.

Abstract

The article is devoted to the identification of specific linguistic forms of representation of the lyrical "I" through onomastic metaphor in the continuum of Russian poetic texts.

Ключевые слова: метафора, метафорический континуум, поэтический текст, поэтическое «Я», автометафора.

Keywords: Metaphor, Metaphorical Continuum, Poetic Text, Poetic "I", Automethaphor.

Одним из центральных и жанрообразующих элементов поэтического дискурса, его концептуальных фокусов является лирическое «Я», так называемый «Я-концепт», в репрезентации которого особая роль принадлежит метафорическим (шире – компаративным) тропам, а именно **автометафорам**, в которых «заложены практически неограниченные ресурсы семантических отождествлений, сравнений, перевоплощений, характеризующиеся субъективным началом, неожиданностью, непредсказуемостью, а в ряде случаев преувеличенностью, гиперболичностью, своего рода фантастичностью. Такие метафоры можно считать самоидентификацией автора, его эпизодическим перевоплощением» [5, с. 204].

Данный вид образно-поэтического ресурса, подводимый под родовое понятие суппозитивных метафор, известный белорусский метафоролог

В. Д. Стариченок характеризует следующим образом: «Первый компонент (левая часть) таких структур представлена личным местоимением (обычно это подлежащее, своеобразная тема высказывания), которое в определённых контекстных ситуациях как бы “опредмечивается” и используется в качестве информационно-образного кода. Второй компонент (правая часть) – это предикативный центр (рема высказывания, ядерный компонент смысловой структуры), носитель наиболее важной информации. В правой части (обычно выражается существительными и зависимыми от них словами) раскрывается содержание личных местоимений, анализируются их семантические потенции в виде определённых заместителей» [5, с. 204].

Изложенное выше можно проиллюстрировать схемой, отражающей семантические сферы автометафоры.

Рисунок 1. – Структурно-композиционная организация дискурсов с личными местоимениями (по В. Д. Старичёнку)

Как видно из приведённого изображения, в качестве одной из возможных семантических сфер, образующих «правый элемент» метафоры, выступают имена собственные (онимы), что позволяет определять подобного рода тропы как **ономастические автометафоры**, входящие в качестве составной части в корпус ономастических метафор. Последние неоднократно становились объектом специального исследования и трактовались при этом как особый способ интерпретации окружающего мира — путем «наивной» типизации единичных феноменов [4], как языковая конструкция с прецедентным именем собственным, которая имеет второй семантический план, базирующийся на энциклопедической семантике имени, и употребляется для экспрессивного обозначения или характеристики объектов, событий, персоналий, выполняя при этом суггестивную функцию [3], чего нельзя утверждать в отношении ономастических суппозитивных автометафор, ставившихся объектом специального исследования лишь эпизодически, как правило, на уровне немногочисленных статей [1; 2] и др. Этим обусловлена актуальность и научная значимость данного исследования, целью которого является обозначение возможных направлений и рамок комплексного изучения подобных единиц.

Цель работы – выявить конкретно-языковые формы репрезентации лирического «Я» посредством ономастической метафоры в континууме русских поэтических текстов.

Методы исследования: описательно-аналитический, структурно-семантический, интерпретативный, контекстный и компонентный анализ.

Как показывают наши наблюдения, ономастические автометафоры могут репрезентировать различные ракурсы Я-концепта как в отношении его статуса, так и в самом широком спектре его оценок.

1. Метафорическая идентификация «Я» с другим известным лицом с целью их отождествления. Это основная функция ономастической автометафоры, еогда имеет место обращение к прецедентным фоновым онимами, чаще всего из сферы литературы и культуры: *Я – Гойя! / Глазницы воронок мне выклевал враг, / слетая на поле нагое* (А. Вознесенский); *Я человек – вот мой дворянский титул. / Я, может быть, легенда, может, быть. / Меня когда-то называли Тилем, / и до сих пор – я*

тот же самый Тиль (Е. Евтушенко); *Я – композитор: под шум колес / Железно-дорожных – / То Григ, то Верди, то Берлиоз* (И. Северянин); *Я тебя отворю у всех семей, у всех невест. / Аполлону – коровы, мяса, а я – Гермес* (В. Соснора).

Сюда же можно отнести и случаи репрезентации отношения «Я» к некоторому иерархически высшему началу (Создателю, Творцу, Богу), ср.: *Благодарю, необъятный Создатель, / что я мгновенный твой соглядатай – / Сидоров, Медичи или Борджиа – / скрепочка Божья!* (А. Вознесенский).

В более редких случаях в качестве правого элемента ономастических автометафор выступают неантропонимические номинации, ср.: *Я – Рим с разрушенными статуями / И небо с розовой звездой* (Л. Губанов).

Весьма характерным случаем является своеобразная тематическая поддержка (а в структурном отношении – синтаксическое распространение) ономастического компонента метафорической конструкции, ср.: *Я – Одиссей, захлебнувшийся жизнью пловец, / зревший пейзажи и заживо видевший виды* (С. Петров); *Я – Гамлет, но тебе не дал / Господь Офелией остаться* (И. Юрков)

2. Метафорическое сталкивание «Я» с «Другим» с целью концептуализации их различия, что как бы дополнительно подчёркивает «самость» лирического «Я», ср.: *Поэты русские, / друг друга мы браним. / Парнас российский дрязгами заселен, / но все мы чем-то связаны родным – / любой из нас хоть чуточку Есенин. / И я Есенин, / но совсем иной. / В колхозе от рождения конь мой розовый. Я, как Россия, более стальной / и, как Россия, менее берёзовый* (Е. Евтушенко).

Крайним случаем подобной ономастической автометафоры является антагонизация членов концептуальной оппозиции в **собственно отрицательной автометафоре:** А слева Сцилла, а справа Харибда – / *Я не Одиссей!* (И. Чиннов). В подобных случаях концептуальная оппозиция «Я – ДРУГОЙ», как правило, решается в пользу её левого члена.

Характерно и «перерастание» отрицательной ономастической автометафоры в утвердительную, ср.: *Не Гете я, — Рабиндранат Тагор* (В. Пяст).

3. Взаимодействие различных концептуальных моделей ономастических автометафор, ср.:

Я сравниваю себя / Со всем Миром / **Я – Эйнштейн** / Вместе с теорией относительности / Я – недостроенный 12[двенадцати]-этажный дом / С моей кооперативной квартирой / На третьем этаже / Я Пушкин / С поэмами / И стихами / **Я – ты / Я – Я** (И. Холин, «Я – Я»). В данном тексте наблюдается метафорическая концептуализация лирического «Я» в движении от «Я – ДРУГОЙ» через «Я – ТЫ» к «Я – Я».

В **структурном отношении**, помимо бинарных конструкций типа **A = B** (где A – «Я»-концепт, B – оним), в континууме русских поэтических текстов также отмечены более сложные конструкции, представленные «многократными», «всерными» метафорами, соответствующими формуле **A = B₁, B₂ ... B_n** (при этом как минимум один из элементов правого ряда – оним). Такого рода построения способствуют созданию многомерных, порой амбивалентных образов лирического «Я». Ср.: *Я – роза Сарона, я – ландыш долины!* (П. Бутурлин); *Я – Санчо Панса твой, я – счетовод* (В. Нарбут).

Реже ономастическая автометафора включается в многофокусную развёрнутую конструкцию типа **A = B, C = D**, ср.: *Вот я – Шекспир второй Елизаветы, / А ты – другой, прозревший Вилли Хьюз* (В. Перелешин); *Я не Татьяна, / и не Онегин, знаю, Вы* (А. Присманова); *На голове земли я – Сирин, – / как ухо, в небо оттопырен* (И. Юрков).

Иногда автометафора реализуется в форме диалога, в том числе в виде квестивной конструкции, ср.: *Кто же, ты или я – Марселина?* (М. Цветаева).

Наконец, отметим, что для автометафоры в высокой степени характерна **текстообразующая функция**. Ср., например, стихотворения «Гойя» А. Вознесенского (текстообразующая метафора «Я – Гойя»), «Куплеты Чарли» И. Лиснянской (текстообразующая метафора «Я – Чарли Чаплин в юбке») и др.

Некоторые из таких текстов основаны на прецедентных литературных образах, чем актуализируются интертекстуальные связи (несколько подобных примеров были приведены выше). Ср. также стихотворения А. Вознесенского «Я сослан в себя...» (текстообразующая метафора «Я – Михайловское»), «Гулливер» И. Сельвинского (текстообразующая метафора «Я – Гулливер») и др.

Как показывают большинство приведённых примеров, введение ономастической автометафоры в поэтический текст в качестве средства репрезентации лирического героя зачастую обуславливает фантастичность текста, «недостоверность» его референтной ситуации, в чём можно убедиться на примерах, приводимых как выше, так и ниже.

Метафорически структурированная идентификация «Я»-концепта с тем или иным онимом может «смягчаться» за счёт модальности предположения, видимости (а не утверждения), ср.: *Мне кажется, я – Пер Гюнт, / Которого выдумал Ибсен!* (И. Елагин).

Из иного рода стилистических эффектов, обусловленных ономастической автометафорой как

средством текстообразования, можно указать на юмористический, природу которого составляет «языковая игра». Так, приводимом ниже стихотворении Ю. Мориц «Бюро сгоревших вещей» юмористический эффект основан на сталкивании двух антропонимов – «говорящих» фамилий *Жарков* и *Холодков*, включённых в фокус текстообразующей ономастической метафоры. Ср.: *Профессор любил сковородку, / Но вдруг зазвонил телефон, / Забыл на огне сковородку / Профессор — и выскочил вон! / Садясь на ходу в электричку, / А я тут как тут, я — Жарков, / Гаситель горелых очков, / Пиджачков, сковородок и шляп! / Тяп-ляп, тяп-ляп, тяп-ляп! / Жарков погасил, ну и что же? / Работа его неплоха: / На что эта шляпа похожа? / На дырку от шляпы — ха-ха! / И как же профессор наденет / Любимую дырку свою? / Ведь он в сковородке застрянет, / Когда я её не зашью! / А я тут как тут, я — Холодков, / Спаситель горелых очков, / Пиджачков, сковородок и шляп, / Алле-оп! Алле-оп! Алле-оп!*

Таким образом, можно констатировать, что ономастическая автометафора в русском поэтическом дискурсе является одной из его стилистически «сильных позиций», с одной стороны, выступая в качестве специализированного средства структурирования Я-концептов, входящих в концептуальное ядро антропоцентрического (в том числе Я-центрического) по своей природе лирического дискурса, а с другой – являясь стимулом генерации контекстов разной протяжённости вплоть до интертекста. В языке русской поэзии выработаны различные модели метафорической репрезентации лирического «Я» как с точки зрения содержания, структуры, так и стороны функционально-прагматической нагруженности тропа.

Список литературы

1. Кураш, С.Б., Ранчинская Ю.В. Суппозитивные автометафоры с семантикой отрицания в русской поэтической речи // Шамякинскія чытанні: Письменнік – Асоба – Час: зб. навук. пр. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр: МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2021. – С. 116-119.
2. Кураш С. Б. Суппозитивные автометафоры в языке белорусской и русской поэзии XX–XXI веков // Известия Гомельского государственного ун-та им. Ф.Скорины. – 2019. – № 3 (42). – С. 97–101.
3. Ларина Т. И. Ономастические тропы: семантика и функционирование. – Минск: РИВШ, 2011. – 163 с.
4. Ратникова И. Э. Имя собственное: от культурной семантики к языковой. – Минск: Белорус. гос. ун-т, 2003. – 214 с.
5. Старычонак В.Д. Фрэйм «Другасныя займеннікавыя намінацыі» // Старычонак В.Д. Многазначнасць слова ў беларускай мове. У 3 кн. Кн. 2. Семантычная прастора чалавека ў мове і маўленні. – Мінск: Колоград, 2017. – С. 201 – 225.